

ABDULLA AVLONIYNING JADIDCHILIKDAGI O'RNI

Qo'ziboyev Behruz Bahodir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Annotation: In this article, the contribution of Abdulla Awlani to Jadidism and the role of Jadidism in the present day are discussed. During the reading of this article, you will gain a lot of new knowledge about the difficulties in the path of creativity and life. Also, this article talks about the recognitions given to our Jadid by our government and the attention paid to Jadidism.

Key words: Republic, Bolshevik government, society, path of independence, magazine editor.

Аннотация: В данной статье обсуждается вклад Абдуллы Авлани в джадидизм и роль джадидизма в наши дни. Во время чтения этой статьи вы получите много новых знаний о трудностях на пути творчества и жизни. Также в этой статье говорится о признаниях, данных нашим джадидам нашим правительством, и о внимании, уделяемом джадидизму.

Ключевые слова: республика, большевистское правительство, общество, путь независимости, редактор журнала.

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakatlari haqida aynan Abdulla Avloniyning jadidchilikga qo'shgan hissasi, jadidchilikning hozirgi kundagi o'rni haqida so'z borgan. Siz ushbu maqolani o'qish davrida buyuk jadidimiz ijod va hayot yo'lidagi qiyinchiliklar borasida ham ko'plab yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Hamda ushbu maqolada jadidimizga hukumatimiz tomonidan ko'rsatilgan e'tiroflar va jadidchilikka ko'rsatilgan e'tibor haqida ham so'z borgan.

Kalit so'zlar: Jumhuriyat, bolsheviklar hukumati, jamiyat, istiqlol yo'li, jurnal muharriri.

Abdulla Avloniy 1878-yilning 12-iyulida Toshkentda tug'ilgan. 1885-yil O'qchidagi eski maktabda Akramxon domlada savod chiqardi. 1890 yilda shu mahalladagi madrasaga o'tdi. So'ng Shayxontohurdagi Abdumalikboy madrasasida Mulla Umar Oxundda tahsil ko'rdi. Ammo tirikchilikning og'irlashuvi o'qishga imkon bermaydi. Uning faoliyatlaridan 1904-yilda Avloniy Mirobodda usuli jadid maktabi ochilganligi va 1907-yilda o'z hovlisida "Shuhrat" gazetasini chiqara boshlaganligini keltirish mumkin. Avloniy 1917-yil Fevral voqealaridan keyin "Yashasin xalq jumhuriyati!" shiori ostida "Turon" gazetasini chiqardi. Gazeta o'z

maqsadini “Musulmonlar orasida ko‘p yillardan beri davom o‘lan umumg‘a zo‘rluk, bid‘at odatlarni bitirmak, kelajakda bo‘ladurg‘on jumhuriy Idoraga xalqni tayyorlamoq” deb e‘lon qildi. 2-sonida Mirmuhsinning bir maqolasi atrofida janjal chiqadi. Muharrirni vazifasidan chetlatadilar, ulamolar matbaa egalarining uylariga vakillar yuborib, “agarda siz Avloniy gazetasin matbaangizga bossangiz, o‘lsangiz, sizga janoza o‘qutmasmiz” deb qo‘rqitib, gazetani yakkalab qo‘yadilar. Avloniy Tiflisdan “Mulla Nasriddin” matbaasidan harf va harf teruvchi olib keladi. Baribir yo‘l bermaydilar. Avloniy gazetadan ketishga majbur bo‘ladi. Gazetaga cheklov qo‘yiladi. Bu hodisa katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Avloniy “1917-yilda Toshkentda erli xalqdar orasida boshliq bo‘lib, “O‘qituvchilar soyuzi” va boshqa bir necha rabochiy soyuzlar tashkil qildim”, – deb yozadi o‘z tarjimai holida. Adib 1909-yilda Degrez mahallasida maktab ochadi. Avloniy dars berish jarayonida ochilayotgan yangi usuldagi maktablar uchun har jihatdan qulay bo‘lgan ko‘plab darsliklar yaratish zaruriyatini his qiladi. U yozadi: “Bizim Turkiston makotibi islomiyasinda avvaldan oxira qadar ta‘lim o‘linajak kitoblar: “Sabotul-ojizin”, “Fuzuliy”, “Navoiy”, “Xo‘ja Hofiz”, “Bedil”, “Maslakul-muttaqiyn” kabi she‘r kitoblari o‘ldig‘i jumlaning ma‘lumidir. Bu kitoblarning ba‘zilari e‘tiqod va amaliyoti islomga taalluq mushkul masalalardan iborat o‘lg‘onlaridin hamda aksarlari forsiy tilda yozilg‘onlari uchun yosh bolalarning onlardan istifodalari, bir narsa anglamoqlari imkon xorijinda edi. Fevral inqilobidan 9-martda Munavvarqori “Sho‘royi islom” jamiyatini tuzdi. Nizomiddin Xo‘jayev sotsial-demokratlar bilan yaqinlashdi. Ozarboyjondan Mehmed Amin Afandizoda kelib qo‘shilgach, “Turon” “Turk federalist” firqasiga aylanib bordi. Avloniyning 1917-yil 6-iyunda “Eski shahar oziq-ovqat komissiyasi a‘zosi”, 20-noyabrdan esa “Rusiyaning boshqa viloyat va guberniyalariga Sirdaryo viloyatidan yuboriladigan eng zarur oziq-ovqat mahsulotlarini ushlab qolish va Eski shahar oziq-ovqat komitetiga ma‘lum qilish huquqi bilan nazorat etuvchi vakil” qilib tayinlandi. Abdulla Avloniy 1917-yilda o‘qituvchilik bilan shug‘ullanishga ham imkon topdi. Shoirning arxivida saqlangan pasportida uning shu yili 31-iyun va 3-avgust kunlari Qozonda “Bolgar” mehmonxonasida yashaganligi qayd qilingan. U erga nima munosabat bilan borgani noma‘lum, lekin 1 avgustda Qozonda Butunrusiya musulmon o‘qituvchilarining 2-syezdi ochilgan va Avloniy unga vakil edi. Shoir 1917-yilda mahalliy muallimlar o‘rtasida siyosiy ishlar olib boruvchi “O‘qituvchilar soyuzi”ni tuzgan edi. 1918 yilda esa Kommunistik partiya safiga a‘zo bo‘lib kirdi. O‘lka sovetiga saylandi. Toshkent partiya tashkiloti, shahar ijroiya komitetida mas‘ul vazifalarda ishladi. “Ulug‘ Turkiston” gazetasining 1918-yil sonlaridan birida bosilgan rasmiy xabardan

Avloniyning o'sha yili Eski shahar ijroiya komiteti raisi lavozimida ishlagani ma'lum bo'ladi. 17-29-dekabrda bo'lib o'tgan Turkiston Kommunistik partiyasining 2-syezdi Avloniy Markaziy Komitetga a'zo qilib sayladi. 1919-yilning aprelida Turkiston Markaziy Ijroiya Komitetiga saylandi. "Ishtirokiyun" gazetasini yuzaga chiqaruvchi hammuharriri bo'lib ishladi. 1919-yilning iyunida Avloniy RSFSR hukumatining topshirig'i bilan Afg'onistonga boradi. 1919-yilning 28-sentyabridan 1920-yilning 20-iyuligacha Hirotda bosh konsul bo'lib turadi. Afg'on safari Avloniydagi bolsheviklar hukumatiga bo'lgan shubhani kuchaytirib yuboradi. O'zlarini haqiqatchi deb jar solgan rus bolsheviklarining sobiq chor generallaridan mutlaqo qolishmasligiga amin bo'ladi. Avloniy 1920-yilda sog'lig'i yomonlashgani tufayli Afg'onistondan chaqirib olinadi va Turkbyuroning madaniyat bo'limiga boshliq qilib tayinlanadi. U shu yillari "Kasabachilik harakati" jurnalining muharriri, "Qizil bayroq" gazetasining tahrir hay'ati a'zosi sifatida ish olib boradi.

Avloniyning dastlabki she'rlarini 1894-yildan boshlab yozgan. Lekin ular etib kelmagan. "Adabiyot yoxud milliy sher'lar" nomli 4 qismdan iborat she'riy to'plamlari 1909-1917-yillar oralig'ida alohida-alohida bir necha marotaba nashr qilingan. She'rlarini "Hijron" taxallusi bilan e'lon qilgan. Maqolalarini esa "Mulla Abdulla", "Avloniy", "Abdulla Avloniy" nomlari bilan bostirdi. So'ngroq uning ko'p ishlatgan laqablaridan biri "Indamas" bo'lgan. 1909-17-yillar davomida maxsus maktab bolalari uchun "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Turkiy guliston yoxud axloq", "Maktab gulistoni" singari darsliklari, "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" to'plami bir necha bor qayta bosilib chiqdi va Turkistonning juda ko'p yangi usul maktablari uchun qo'llanma bo'lib xizmat etdi. 1910-yilda "Muxtasar tarixi anbiyo va tarixi" asarining birinchi nashri amalga oshirilgan. 1933 yil 7-sinf uchun xrestomatiya tuzib, nashr ettirdi. Unga 20-30-yillardagi o'nlab o'zbek adiblari hamda rus, Yevropa adabiyotining qator vakillari haqida biografik ma'lumotlar kiritilgan. Ko'p o'tmay adibimiz 1934-yil 25-avgustda olamdan ko'z yumadi. Abdulla Avloniy vafotidan so'ng uning nomini abadiy qoldirish maqsadida hukumatimiz tomonidan ko'plab e'tiroflar amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov S.E. Jadidchilik harakati 2021-yil
2. Oblomurodov N, Hazratqulov A va boshqalar. O'zbekiston tarixi.(o'quv qo'llanma) Toshkent-2011
3. Karimov I.A. Biz kelajakimizni o'z qo'limiz bilan quramiz.T:O'zbekiston.1999.B.385
4. Behbudiy M. Muhtaram yoshlarga murojaat. Oyna-1914. 41-son
5. M.Abdurashidxonov. Xotiralarimdan(Jadidchilik tarixidan lavhalar). Sharq-2001.B108-109